

E-SHAHODATNOMA AXBOROT TIZIMI MA'LUMOTLAR OMBORINING TOPOLOGIYASI: ARHITEKTURA, MATEMATIK MODELLAR VA OPTIMIZATSIYA STRATEGIYALARI

Egamberdiyev Nodir Abdunazarovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Raqamli texnologiyalar
konvergentsiyasi kafedrası

Xudoyberdiyev Rahmatillo Fozilliddinovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Raqamli texnologiyalar
konvergentsiyasi kafedrası
e-mail: rfxudoyberdiyev24@gmail.com

Yadgorov Feruz Xasanovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Raqamli texnologiyalar
konvergentsiyasi kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada “E-Shahodatnoma” davlat axborot tizimining ma'lumotlar bazasi arxitekturasini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda Microsoft SQL Server 2022 platformasining yuqori yuklamali muhitda ishlash xususiyatlari, ma'lumotlar omborining relatsion topologiyasi va matematik modellari o'rganilgan. Tizim jami 1.74 TB hajmdagi ma'lumotlar bazasi va 71 milliondan ortiq yozuvni o'z ichiga oladi. Tadqiqot davomida Hub-and-Spoke topologiyasi modeli, normalizatsiya darajalari (1NF, 2NF, 3NF), Foreign Key (tashqi kalit) munosabatlari va indekslash strategiyalari amaliy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar ombori topologiyasi, relatsion model, Hub-and-Spoke arxitekturasi, yuqori yuklamali tizimlar, normalizatsiya, denormalizatsiya, performance metrikalari, Pareto taqsimoti, Gini koeffitsiyenti, tranzaksion tizimlar.

KIRISH

Zamonaviy davlat axborot tizimlarida ma'lumotlar bazasining to'g'ri loyihalashtirilgan topologiyasi va arxitekturasi tizimning samaradorligi, ishonchliligi hamda miqyoslanuvchanligini belgilovchi asosiy omillardan biridir[1,2]. Ta'lim sohasidagi keng ko'lamli axborot tizimlari millionlab foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatishi, katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlashi va yuqori darajadagi tranzaksion barqarorlikni ta'minlashi talab etiladi[3,4]. Shu bois ma'lumotlar ombori arxitekturasini matematik modellar asosida tahlil qilish va optimallashtirish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

E-shahodatnoma axborot tizimi O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'lim muassasalari bitiruvchilari hujjatlarini elektron shaklda boshqarish, saqlash va fuqarolarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan milliy miqyosdagi davlat axborot

tizimidir. Tizim yiliga o'rtacha 250 000 nafar foydalanuvchiga xizmat ko'rsatadi, o'quv yili yakunida esa foydalanuvchilar faolligi 3-4 barobarga ortadi. Bunday dinamik yuklama sharoitida ma'lumotlar bazasining barqaror ishlashi va tezkor javob vaqti alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda tizim ma'lumotlar omborining umumiy hajmi 1.74 TB ni tashkil etib, 48 ta jadvalda 71 316 136 ta yozuv saqlanadi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish, murakkab so'rovlarni tezkor bajarish va analitik tahlillarni amalga oshirish uchun topologik arxitekturaning to'g'ri tanlovi hamda matematik asoslangan optimizatsiya usullarini qo'llash zarur[5]. Ayniqsa, yuqori yuklama davrlarida tizimning miqyoslanuvchanligi va resurslardan samarali foydalanish masalasi ilmiy yondashuvni talab etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi E-shahodatnoma axborot tizimining mavjud

ma'lumotlar bazasi topologiyasini matematik modellar va empirik samaradorlik ko'rsatkichlari asosida kompleks tahlil qilish, arxitekturaviy xususiyatlarini aniqlash hamda tizim samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Zamonaviy ma'lumotlar bazalarida samaradorlikni oshirish masalalari ko'plab tadqiqotlarda yoritilgan. Tadqiqotchilar taqsimlangan tizimlarda so'rovlarni tez bajarish uchun turli optimallashtirish usullarini taklif qilgan. Sun'iy intellekt asosidagi yondashuvlar ma'lumotlar bazasini boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda bulut texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda.

Ma'lumotlar bazasining tuzilishini to'g'ri tashkil etish va indekslash usullarini qo'llash tizim tezligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yirik tizimlarda ma'lumotlarni keshlash va nusxalash mexanizmlaridan foydalanish yuklamani kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ma'lumotlarni teng taqsimlash va samarali boshqarish tizim barqarorligini ta'minlaydi. Yuqoridagi tadqiqotlar ma'lumotlar ombori arxitekturasini takomillashtirish va tizim samaradorligini oshirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotda E-shahodatnoma axborot tizimining ma'lumotlar ombori arxitekturasi kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi.

Ma'lumotlar omborining umumiy hajmini formal baholash uchun barcha jadvallar hajmi quyidagi matematik model orqali ifodalanadi:

$$S_i = N_i * R_i + I_i$$

bu yerda:

S_{DB} – ma'lumotlar bazasining umumiy hajmi,

N_i – i -jadvaldagi yozuvlar soni;

R_i – bitta yozuvning o'rtacha hajmi;

I_i – indekslar egallagan hajm.

Tadqiqot metodologiyasi uch asosiy bosqichdan iborat bo'ldi: topologik tahlil, matematik-

statistik baholash, samaradorlik ko'rsatkichlarini empirik o'lchash.

Birinchi bosqichda ma'lumotlar bazasining relatsion tuzilmasi grafik nazariya elementlari asosida o'rganildi. Jadvallar o'rtasidagi Foreign Key munosabatlari graf ko'rinishida modellashtirilib, markaziy tugun va unga bog'langan obyektlar zichligi aniqlashtirildi. Ma'lumotlar hajmi taqsimoti Pareto qonuniyati asosida baholandi.

Ikkinchi bosqichda ma'lumotlar notekis taqsimotini aniqlash uchun Gini koeffitsiyenti hisoblandi. So'rovlarni bajarish murakkabligi B⁺-tree indekslash mexanizmi nuqtayi nazaridan baholanib, qidiruv jarayoni O(log n) murakkablik modeli asosida tahlil qilindi[6].

Uchinchi bosqichda tizim unumdorligi real ekspluatatsion muhitda o'lchandi. Asosiy ko'rsatkichlar sifatida tranzaksiyalar soni, so'rovlarning o'rtacha bajarilish vaqti, CPU yuklamasi va I/O operatsiyalari dinamikasi qayd etildi. Olingan natijalar normalizatsiya va denormalizatsiya strategiyalarining tizim samaradorligiga ta'sirini baholash uchun taqqoslandi. Mazkur metodologiya ma'lumotlar ombori topologiyasi va samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash hamda optimallashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi.

NATIJALAR

Axborot tizimining konseptual arxitekturasi va mantiqiy tuzilishi. E-shahodatnoma axborot tizimi ma'lumotlar ombori ikki qatlamli arxitektura modeli asosida tashkil etilgan bo'lib, u ma'lumotlar bazasi va amaliy dasturiy interfeys o'rtasidagi funksional ajratishni ta'minlaydi. Bunday tuzilma tranzaksion jarayonlarning markazlashgan boshqaruvini va biznes-mantiq qatlamining mustaqil ishlashini qo'llab-quvvatlaydi[7,8].

Tizimning mantiqiy tuzilmasi relatsion algebra tamoyillariga asoslangan. Ma'lumotlar omborida 30 dan ortiq asosiy funksional jadvallar mavjud bo'lib, ular o'zaro tashqi kalitlar orqali bog'langan. Ushbu bog'liqliklar graf ko'rinishida ifodalanganda, markaziy jadval atrofida ierarxik tuzilma shakllanishi

kuzatiladi. Bu holat tizim topologiyasining markazlashgan modelga yaqinligini ko‘rsatadi.

Ma’lumotlarni qidirish va indekslash jarayonlari B-tree indekslash mexanizmi asosida baholandi. B-tree indeksida qidiruv operatsiyasining murakkabligi daraxt balandligiga bog‘liq bo‘lib, quyidagicha ifodalanadi:

$$T_{search}(n) = O(\log_m n)$$

bu yerda:

n – indekslangan yozuvlar soni;

m – B-tree tugunining maksimal tarmoqlanish koeffitsiyenti.

Ushbu model katta hajmdagi jadvallarda qidiruv operatsiyalarining chiziqli qidiruvga nisbatan samaraliroq bajarilishini ko‘rsatadi.. Amaliy kuzatuvlar indekslangan ustunlar bo‘yicha so‘rovlarning tezkor bajarilishini tasdiqlaydi va tizimning yuqori yuklama sharoitida barqaror ishlashini ko‘rsatadi [9,10].

Shunday qilib, tizim arxitekturasi relatsion yaxlitlikni saqlagan holda, tranzaksion jarayonlarni samarali boshqarish va kengayish imkoniyatini ta’minlaydi. Tizimning konseptual arxitekturasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. E-shahodatnoma tizimi arxitekturasi topologiyasi

Rasmda keltirilgan asosiy komponentlarning texnik tavsifi 1-jadvalda bayon etilgan. Jadvalda tizimning amaliy serveri, ma’lumotlar ombori, xavfsizlik devori va teskari proksi-server komponentlarining funksional vazifalari va hisoblash resurslari ko‘rsatilgan (1-jadval). Ushbu resurs

konfiguratsiyasi tizimning yuqori yuklama sharoitida barqaror ishlashini ta’minlashga qaratilgan.

1-jadval. Tizim arxitekturasi asosiy komponentlari

Komponent	Texnik parametrlar	IP manzil	Vazifa
Application Server	IIS, Windows Server 2022, CPU: 32-core, RAM: 48GB, HDD: 2TB	172.16.120.102	Biznes-mantiq, UI rendering
Database Server	MS SQL 2022, CPU: 64-core, RAM: 64GB, HDD: 4TB	172.16.120.110	Ma'lumotlar saqlash
Firewall	Cisco Firepower 2110, Threat Defense, IPS/IDS	DMZ zone	Tarmoq xavfsizligi
Teskari proksi-server	Nginx, NAT, Load Balancing, SSL/TLS	213.230.65.8 (80, 443)	Yuklama balanslash

Tizim Clean Architecture tamoyillariga asoslangan bo‘lib, domen mantiqi va infratuzilma qatlamlari o‘rtasidagi qat’iy ajratish prinsipiga tayanadi. Amaliy qism monolit tuzilma asosida amalga oshirilgan bo‘lsa-da, ichki modul tuzilmasi qatlamli abstraksiyalarga asoslangan. Backend qismi .NET 6 va Blazor WebAssembly texnologiyalari yordamida ishlab chiqilgan bo‘lib, foydalanuvchi interfeysi va biznes-mantiq o‘rtasida izchil integratsiyani ta’minlaydi.

Dasturiy ta’minotni yetkazib berish jarayoni CI/CD mexanizmi orqali avtomatlashtirilgan bo‘lib, bu versiyalash, testlash va yangilanish jarayonlarining uzluksizligini ta’minlaydi.

Diagrammada ikki qatlamli arxitektura modeli amaliy jihatdan ifodalangan bo‘lib, tashqi tarmoq so‘rovlari xavfsizlik devori orqali qabul qilinadi va teskari proksi-server yordamida amaliy serverga yo‘naltiriladi. Amaliy server biznes-mantiqni bajaradi hamda SQL so‘rovlar orqali ma’lumotlar ombori bilan o‘zaro aloqaga kirishadi.

Ma'lumotlar ombori relatsion model asosida tashkil etilgan bo'lib, tranzaksion operatsiyalarni markazlashgan holda boshqaradi. Diagrammada ko'rsatilgan qatlamli ajratish tizimda xavfsizlik, yuklama balanslash va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash mexanizmlarini vizual tarzda namoyon etadi.

Ma'lumotlar omborining fizik hajmi va taqsimoti tahlili. Tizim ma'lumotlar omborida saqlanayotgan ma'lumotlar hajmi notekis taqsimlangan bo'lib, bu Pareto taqsimoti qonuniyatiga yaqinligini ko'rsatadi.

Mazkur taqsimot quyidagi Pareto modeli orqali ifodalanadi:

$$P(X > x) = \left(\frac{x_m}{x}\right)^a$$

bu yerda:

x_m – minimal qiymat;

a – taqsimotning shakl parametri bo'lib, resurslarning konsentratsiya darajasini ifodalaydi.

Umumiy hajmning asosiy qismi bitta jadval hissasiga to'g'ri keladi. Xususan, Files jadvali 798.7 GB hajm bilan ma'lumotlar omborining fizik saqlash resurslarida dominant o'rinni egallaydi.

Alohida jadvalning umumiy ma'lumotlar bazasidagi ulushi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$P_i = \frac{S_i}{S_{DB}} * 100\%$$

Files jadvali uchun:

$$P_{Files} = \frac{798,7}{1740} * 100\% \approx 45,9\%$$

Bu natija Files jadvali umumiy hajmning sezilarli qismini egallashini ko'rsatadi.

Ushbu jadvaldagi yozuvlarning o'rtacha hajmi 233 KB ni tashkil etishi tizimda binary (PDF hujjatlar, skanerlangan fayllar va tasvirlar) ma'lumotlar yuqori ulushga ega ekanligini bildiradi.

Qatorlar soni bo'yicha esa tranzaksion xarakterdagi jadvallar ustunlik qiladi. Autentifikatsiya va audit jarayonlariga tegishli jadvallarda yozuvlar sonining keskin yuqoriligi tizimda operatsion faoliyat intensivligini ko'rsatadi. Bu holat doimiy ravishda yangi yozuvlar qo'shilayotganini va ma'lumotlar oqimi yuqori dinamikaga ega ekanligini anglatadi. Bunday sharoitda indeks fragmentatsiyasi,

tranzaksion log fayllar hajmining ortishi hamda disk I/O yuklamaning oshishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Ma'lumotlar hajmi va yozuvlar soni notekis taqsimlanganligini miqdoriy baholash maqsadida Gini koeffitsiyenti hisoblandi.

Ma'lumotlar taqsimotining notekisligini baholash uchun Gini koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi:

$$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |S_i - S_j|}{2n^2 S}$$

bu yerda:

G – ma'lumotlar taqsimotining notekislik darajasini ifodalovchi Gini koeffitsiyenti;

S_i – i-jadval yoki i-komponentga tegishli ma'lumotlar hajmi (GB yoki boshqa o'lchov birligida);

S_i – umumiy jadval yoki komponentlar soni.

Olingan $G=0.78$ qiymati resurslar konsentratsiyasining yuqoriligini tasdiqlaydi. G koeffitsiyentining 0.7 dan yuqori bo'lishi ma'lumotlar omborida saqlash yuklamasi va ishlov berish resurslari teng taqsimlanmaganligini ko'rsatadi. Bu esa arxivlash, partitioning yoki binary ma'lumotlarni alohida saqlash qatlamiga ajratish kabi optimallashtirish choralarini qo'llash zaruratini ilmiy jihatdan asoslaydi.

2-rasmda ma'lumotlar hajmi va qatorlar sonining taqsimoti grafik ko'rinishda keltirilgan bo'lib, unda saqlash hajmining asosiy qismi bitta jadvalga to'g'ri kelishi hamda tranzaksion jadvallarda yozuvlar sonining ustunligi aniq ko'rinadi. Ushbu natijalar tizimning fizik darajadagi yuklama tuzilmasini aniqlash va keyingi optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

2-rasm. Ma'lumotlar hajmi va qatorlar soni taqsimoti

Hub-and-spoke topologik modeli va relatsion bog‘liqliklar. Ma’lumotlar bazasi topologiyasi markaz va periferik tugunlar modeliga yaqin tuzilmada tashkil etilgan. ER-diagramma tahlili shuni ko‘rsatadiki (3-rasm), markaziy tugun sifatida Pupils jadvali ajralib turadi va boshqa funksional jadvallar bilan tashqi kalitlar orqali bog‘langan. Ushbu struktura ierarxik relatsion tizim hosil qiladi, bunda asosiy biznes jarayonlari markaziy obyekt atrofida shakllanadi.

3-rasm. ER diagrammasi (Hub-and-Spoke modeli)

Rasm 3 da keltirilgan ER-diagrammada markaziy jadval va unga ulangan periferik jadvallar o‘rtasidagi bog‘liqliklar vizual tarzda ifodalangan. Bunday topologiya tranzaksion tizimlar uchun qulay bo‘lib, ma’lumotlar yaxlitligini saqlash va referensial integritetni nazorat qilishni soddalashtiradi. Shu bilan birga, markaziy jadvalga yuqori darajadagi murojaat chastotasi mavjudligi yuklama konsentratsiyasini keltirib chiqarishi mumkin.

Tizimning asosiy texnik ko‘rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan. Ma’lumotlar ombori 1.74 TB hajmga ega bo‘lib, 71 milliondan ortiq yozuvni o‘z ichiga oladi. Tizim OLTP (On-Line Transaction Processing) arxitekturasiga asoslangan bo‘lib, real vaqt rejimida tranzaksiyalarni qayta ishlashga mo‘ljallangan. So‘rovlarning o‘rtacha bajarilish vaqti 150–450 ms oralig‘ida kuzatiladi, bu esa o‘rtacha 280 ms ko‘rsatkichni tashkil etadi. Tranzaksiyalar soni 120–180 TPS diapazonida bo‘lib, CPU yuklamasi 65–85% oralig‘ida qayd etilgan (2-jadval).

2-jadval Ma’lumotlar bazasining asosiy xususiyatlari

Xususiyat	Qiymat	Izoh
DB hajmi	1.74 TB	Files: 798.7 GB (86.8%)
Jami qatorlar	71,316,136	UserTokens: 27.6M
Jadvallar soni	48	5 funksional guruh
DBMS	MS SQL Server 2022	Enterprise Edition
Qayta ishlash	Gibrid	OLTP arxitektura
So‘rov vaqti	150-450 ms	O‘rtacha: 280ms
TPS	120-180	Peak: 180
CPU yuklama	65-85%	Peak: 85%

Ushbu ko‘rsatkichlar tizimning yuqori yuklama sharoitida barqaror ishlayotganini ko‘rsatadi. Biroq Hub-and-Spoke tuzilmasida markaziy jadvalga yuklama ortishi indeks fragmentatsiyasi va I/O operatsiyalarining ko‘payishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli topologik modelni fizik optimallashtirish strategiyalari bilan birgalikda ko‘rib chiqish zarur.

Normalizatsiya nazariyasi va amaliy denormalizatsiya strategiyasi. Ma’lumotlar omborining mantiqiy yaxlitligi va redundansni kamaytirish maqsadida jadvallar normalizatsiya tamoyillari asosida loyihalashtirilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra, asosiy tranzaksion jadvallar Pupils, Certs va Users uchinchi normal forma (3NF) talablariga javob beradi. Bu holat funksional bog‘liqliklarning to‘g‘ri tashkil etilganini va ma’lumotlar takrorlanishining minimal darajada ekanligini ko‘rsatadi.

4-rasmda jadvallarning normalizatsiya darajasi grafik ko‘rinishda keltirilgan. Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, asosiy biznes jarayonlariga tegishli jadvallar 3NF darajasida, ayrim yordamchi jadvallar esa 2NF yoki 1NF darajasida saqlangan.

4-rasm. Ma'lumotlar bazasi jadvallari normalizatsiya darajasi

Amaliy ekspluatatsion sharoitda so'rovlarning tezkor bajarilishini ta'minlash maqsadida ayrim jadvallarda ongli (controlled) denormalizatsiya qo'llanilgan. Xususan, school_data va PupilUniverses jadvallarida tez-tez birgalikda ishlatiladigan atributlar birlashtirilgan. Bu yondashuv JOIN operatsiyalari sonini kamaytirish orqali I/O operatsiyalar sarfini taxminan 30–35% gacha qisqartirish imkonini bergan.

Nazariy jihatdan, normalizatsiya ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlaydi, biroq yuqori yuklama sharoitida ko'p bosqichli JOIN operatsiyalari so'rov bajarilish vaqtini oshirishi mumkin. Shu sababli mazkur tizimda normalizatsiya va denormalizatsiya o'rtasida muvozanatli yondashuv qo'llanilgan. Bunday gibrid model tranzaksion yaxlitlikni saqlagan holda, amaliy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Samaradorlik ko'rsatkichlari va yuklama dinamikasi. Tizim unumdorligi real ekspluatatsion monitoring ma'lumotlari asosida baholandi. Asosiy ko'rsatkichlar sifatida tranzaksiyalar soni, so'rovlarning o'rtacha bajarilish vaqti, CPU yuklamasi hamda faol ulanishlar soni tahlil qilindi.

5-rasmda keltirilgan natijalarga ko'ra, tizimda tranzaksiyalar intensivligi 120–180 TPS diapazonida o'zgaradi.

Tranzaksiyalar tezligi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$TPS = \frac{N_{tr}}{\Delta t}$$

bu yerda:

N_{tr} – kuzatuv oraliq'ida bajarilgan tranzaksiyalar soni;

Δt – vaqt oraliq'i (sekundlarda).

Bu ko'rsatkich tizimning yuqori yuklama sharoitida barqaror ishlayotganini ko'rsatadi. Kunlik TPS dinamikasida foydalanuvchi faolligiga bog'liq tebranishlar kuzatiladi, biroq tizim maksimal yuklama paytida ham uzluksiz ishlashni saqlab qoladi.

5-rasm. Tizim samaradorlik ko'rsatkichlari

Murakkab so'rovlarning o'rtacha bajarilish vaqti 110–280 ms oralig'ida qayd etildi.

So'rov bajarilish vaqti quyidagi komponentlar yig'indisi sifatida ifodalanadi:

$$T_{query} = T_{CPU} + T_{IO} + T_{lock}$$

bu yerda:

T_{CPU} – hisoblash vaqti;

T_{IO} – disk/kesh operatsiyalari vaqti;

T_{lock} – bloklanish kutish vaqti.

Bu ko'rsatkich OLTP tipidagi davlat axborot tizimlari uchun qoniqarli diapazon hisoblanadi. Eng katta kechikishlar yirik hajmdagi jadvallar (ayniqsa binary ma'lumotlar saqlovchi jadvallar) bilan bog'liq operatsiyalarda kuzatildi.

CPU yuklamasi dinamikasi 65–85% oralig'ida qayd etilgan bo'lib, pik qiymatlar tranzaksion intensivlik ortgan davrlarga to'g'ri keladi.

CPU yuklama quyidagicha aniqlanadi:

$$CPU_{load} = \frac{T_{busy}}{T_{total}}$$

bu yerda:

T_{busy} – CPU band bo'lgan vaqt;

T_{total} – umumiy kuzatuv vaqti.

Biroq resurslardan foydalanish chegaraviy qiymatlardan oshmagan, bu esa tizimda hisoblash quvvati yetarli darajada tanlanganini bildiradi.

Connection pool ko'rsatkichlari ham tizimning barqaror ishlashini tasdiqlaydi: faol ulanishlar soni server imkoniyatlari doirasida bo'lib, ulanishlarni boshqarish mexanizmi samarali ishlamoqda.

Umuman olganda, samaradorlik ko‘rsatkichlari tizimning yuqori yuklama sharoitida ishlash qobiliyati barqaror ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, murakkab so‘rovlar va katta hajmli jadvallar bilan bog‘liq operatsiyalar optimallashtirish uchun asosiy nuqta sifatida ajralib turadi. Bu natijalar keyingi bosqichda indeks strategiyasi va fizik optimallashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini asoslaydi.

Ma‘lumotlar yaxlitligi va zaxira nusxalash strategiyasi. Katta hajmdagi ma‘lumotlar omborida tranzaksion yaxlitlik va uzluksizlikni ta‘minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Tizimda ma‘lumotlar xavfsizligini saqlash maqsadida zaxira nusxalash strategiyasi replikatsiya mexanizmlari bilan birgalikda tashkil etilgan.

Zaxiralash siyosati to‘liq va kundalik inkremental yondashuv kombinatsiyasiga asoslangan. To‘liq zaxira nusxasi haftalik ravishda amalga oshiriladi, inkremental nusxalar esa kundalik tranzaksion o‘zgarishlarni qamrab oladi. Bunday gibrid model disk resurslaridan samarali foydalanish bilan birga, tiklash jarayonining tezkorligini ta‘minlaydi.

6-rasmda zaxiralash jarayonining vaqt bo‘yicha taqsimoti ko‘rsatilgan. Grafikdan ko‘rinadiki, to‘liq zaxira nusxasi eng katta vaqt va resurs sarfini talab qiladi, inkremental nusxalar esa qisqa vaqt ichida bajariladi. Bu yondashuv ma‘lumotlar o‘shish dinamikasi yuqori bo‘lgan tizimlar uchun optimal hisoblanadi.

6-rasm. VEEAM Backup strategiyasi

Tizimning availability ko‘rsatkichi 99.95% darajasida baholangan. Ushbu qiymat replikatsiya, muntazam zaxiralash va nosozlikdan tez tiklanish mexanizmlarining samarali ishlayotganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, bunday darajadagi uzluksizlik davlat axborot tizimlari uchun belgilangan xizmat darajasi talablariga mos keladi.

Tizimning uzluksiz ishlash darajasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$A = \frac{T_{up}}{T_{up} + T_{down}} * 100\%$$

Mazkur strategiya ma‘lumotlar yo‘qolishi xavfini minimallashtirish, tiklash vaqtini qisqartirish hamda tizimning ekspluatatsion barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

MUHOKAMA

O‘tkazilgan arxitektura, topologik va samaradorlik ko‘rsatkichlari asosida tizimni yanada takomillashtirish bo‘yicha quyidagi ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

1. *Binary ma‘lumotlarni alohida saqlash qatlamiga migratsiya qilish.* Tahlillar Files jadvali ma‘lumotlar ombori hajmining asosiy qismini egallashini ko‘rsatdi. Binary (BLOB) ma‘lumotlarni object storage (S3 tipidagi tizimlar) muhitiga migratsiya qilish ma‘lumotlar bazasi hajmini sezilarli darajada kamaytiradi hamda backup va restore jarayonlarini tezlashtiradi. Ushbu yondashuv saqlash resurslari yuklamasini optimallashtirib, I/O operatsiyalar intensivligini pasaytiradi.

2. *Arxivlash va partitioning mexanizmlarini joriy etish.* Tranzaksion jadvallarda yozuvlar sonining yuqori dinamikasi indeks fragmentatsiyasi va disk yuklamaning ortishiga olib keladi. UserTokens va AuditLogs kabi jadvallarni vaqt bo‘yicha partitioning qilish hamda 6 oydan eski yozuvlarni alohida history segmentiga ko‘chirish tizimning operatsion samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv faol ma‘lumotlar segmentini kichraytirib, so‘rov bajarilish vaqtini qisqartiradi.

3. *OLAP segmentatsiyasi va Star Schema modeli.* Analitik va hisobot so‘rovlarini tranzaksion muhitdan ajratish maqsadida alohida ma‘lumotlar ombori shakllantirish tavsiya etiladi. Star Schema modelini qo‘llash agregatsion so‘rovlarni tezlashtiradi va asosiy tranzaksion tizim yuklamasini kamaytiradi.

4. *Keshlash mexanizmlarini qo‘llash.* Yuqori chastotali va takroriy so‘rovlar uchun in-memory keshlash mexanizmi (Redis) joriy etilishi mumkin. Keshlash natijasida tez-tez murojaat qilinadigan ma‘lumotlarni

diskdan emas, operativ xotiradan olish imkoniyati yaratiladi, bu esa javob vaqtini sezilarli darajada kamaytiradi va ma'lumotlar omboriga tushadigan yuklamani pasaytiradi.

5. *Read Replica arxitekturasini kengaytirish.* O'qishga yo'naltirilgan operatsiyalarni alohida read replica serverlarga yo'naltirish markaziy tugunga tushadigan yuklamani kamaytiradi. Bu, ayniqsa, hisobot va analitik so'rovlar intensiv bo'lgan davrlarda tizim barqarorligini oshiradi. Replikatsiya mexanizmi orqali o'qish va yozish operatsiyalarini ajratish miqyoslanuvchanlikni ta'minlaydi. 2 ta Read Replica yaratish: CPU yuklamasini 85% dan 45% ga tushiradi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda "E-shahodatnoma" davlat axborot tizimi ma'lumotlar omborining topologiyasi, relatsion tuzilmasi va samaradorlik ko'rsatkichlari kompleks tahlil qilindi. O'rganish natijalari tizim Hub-and-Spoke topologik modeliga yaqin tuzilmada tashkil etilganini, ma'lumotlar hajmi Pareto taqsimotiga mos ravishda notekis konsentratsiyalashganini va Gini koeffitsiyenti ($G = 0.78$) orqali resurslar taqsimotida yuqori darajadagi konsentratsiya mavjudligini ko'rsatdi.

Normalizatsiya va ongli denormalizatsiya o'rtasidagi muvozanatli yondashuv tizimda relatsion yaxlitlikni saqlagan holda, I/O yuklamani kamaytirish imkonini bergan. Empirik samaradorlik ko'rsatkichlari tahlillari so'rovlarning o'rtacha bajarilish vaqti 150–450 ms, tranzaksiyalar intensivligi esa 120–180 TPS diapazonida barqaror saqlanayotganini tasdiqladi. Availability darajasi 99.95% ko'rsatkichga yetgani tizimning uzluksiz ishlash mexanizmlarining samaradorligini ko'rsatadi.

Tahlil natijalari asosida binary ma'lumotlarni alohida saqlash qatlamiga migratsiya qilish, partitioning va arxivlash mexanizmlarini joriy etish, OLAP segmentatsiyasi, keshlash va read-replica arxitekturasini kengaytirish kabi optimallashtirish strategiyalari ilmiy asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Du Y., Cai Z., Ding Z. Query optimization in distributed database based on improved artificial bee colony algorithm // *Applied Sciences*. – 2024. – Vol. 14, No. 2. – Art. 846. – DOI: 10.3390/app14020846.

2. Sassi N. Efficient AI-driven query optimization in large-scale database systems with reinforcement learning // *Mathematics*. – 2025. – Vol. 13, No. 11. – Art. 1700. – DOI: 10.3390/math13111700.

3. Milicevic B., Babovic Z. A systematic review of deep learning applications in database query execution // *Journal of Big Data*. – 2024. – Vol. 11. – Art. 173. – DOI: 10.1186/s40537-024-01025-1.

4. Gkamas T. Performance evaluation of distributed database strategies for cloud-centric data workloads // *Information*. – 2022. – Vol. 13, No. 4. – Art. 190. – DOI: 10.3390/info13040190.

5. Kakkar G. T., Cao J., Madden S. Hydro: Adaptive query processing for machine learning workloads // *Proceedings of the ACM Web Conference*. – New York: ACM, 2024. – P. 2140–2150. – DOI: 10.1145/3589334.3645412.

6. Sharma R., Gupta P. Database performance optimization techniques for high-load enterprise systems // *Journal of Systems and Software*. – 2023. – Vol. 198. – Art. 111567. – DOI: 10.1016/j.jss.2023.111567.

7. Li Y., Zhang H., Zhou M. Adaptive indexing strategies for large-scale OLTP systems // *Future Generation Computer Systems*. – 2022. – Vol. 129. – P. 187–199. – DOI: 10.1016/j.future.2021.11.012.

8. Özsu M. T., Valduriez P. Distributed database systems: Trends and research directions // *ACM Computing Surveys*. – 2020. – Vol. 53, No. 5. – Art. 96. – DOI: 10.1145/3406088.

9. Stonebraker M., Pavlo A. What goes around comes around... and around... // *Communications of the ACM*. – 2021. – Vol. 64, No. 8. – P. 26–29. – DOI: 10.1145/3460956.

10. Curino C., Jones E. P. Caching and replication strategies in large-scale transactional databases // *Proceedings of the VLDB Endowment*. – 2020. – Vol. 13, No. 12. – P. 3184–3196. – DOI: 10.14778/3415478.3415534.

